

***STREPTOMYCES* АВЛОДИГА МАНСУБ БАЪЗИ ТУРЛАРНИНГ МИКРОБЛАРГА ҚАРШИ ФАОЛЛИГИ**

Абдуназаров Н. С.

ЎзРФА Микробиология институти 1-курс таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832287>

Streptomyces авлодига мансуб бўлган микроорганизмлар табиати жихатидан антибиотик хусусиятга эга биологик фаол метаболитларни синтез қилади. Дунё миқёсида олинган антибиотик бирикмаларнинг 70 % *Streptomyces*лардан олиниши илмий адабиётларда келтирилган [1]. *Streptomyces* изолятларини ажратиш олиш учун тупроқ намуналари дастлаб стерилланган дистилланган сувда сифими 250 мл (5та) колба ва 100 мл (25 та) пробиркаларда амалга оширилди. Колбаларга 100 мл стерил дистилланган сув солинди ва 1 грамм тупроқ намуналари солинди ва 5 дақиқа давомида вортекса аралаштирилиб тайёрланган суспензия 10 марта суюлтирилди [2]. Ҳар бир суюлтирилган нисбатдан олдиндан тайёрлаб олинган Гаузе (г/л): $C_6H_{10}O_5$ -20, K_2HPO_4 -0.5, $NaCl$ -0.5, KNO_3 -1, $MgSO_4$ -0.5, $FeSO_4$ -0.01, агар -16, (pH 7.0-7.5) озуқа мухитига 1 мл миқдорда солинди ва 7 кун давомида 28°C хароратда инкубация қилинди. Инкубациянинг 7-10 кунларида жами 14 та *Streptomyces* изолятлари ажратиш олинди [3]. Ажратиш олинган изолятларнинг энг фаолларини саралаб олиш учун сули экстракти асосида тайёрланган суюқ озуқа мухитида 28°C хароратда 150 г/мл тезликда айланувчи шейкерда 14 кун давомида инкубация қилинди. Инкубация муддати тугагандан сўнг культурал суюқликни мицелийлардан ажратиш олиш учун Watman филтър қоғози филтърланди ва тенг хажмдаги этил ацетат билан экстракция қилинди. Олинган органик фаза ротор эвапоратор орқали қуюлтирилди. Қуюлтирилган хом экстракт 2-5 мл метанолда эритилди ва 45°C хароратда қуритилди. Қуритилган умумий экстракт микробларга қарши фаоллигини аниқлаш учун *S. aureus*, *E. coli*, *B. subtilis*, *P. aeruginosa* тест штамлари танлаб олинди. Тест штамлар 100 мл Nutrient Broth суюқ озуқа мухитида 24 соат давомида ўстирилди ва титри 10^5 PFU/ml келтирилди. Сўнгра Nutrient агар қаттиқ мухитига газон қилиб экилди ва 20 мин давомида 37°C хароратда сақланди. Шундан сўнг 6 мм катталикда тайёрланган Watman №1 қоғозига умумий экстарктлар шимдирилди ва асептик шароитда қуритилди. Сўнгра патоген тест штамлар экилган мухитга жойлаштириб чиқилди ва 24 соат 37°C хароратда сақланди [4]. Ушбу тажрибада қуйидаги натижаларга эришилди (1-расм).

1-расм. Умумий экстракт скрининг кўрсаткичи.

Хулоса.

Биз ушбу илмий тезисда Тошкент шаҳар Ботаника боғи ҳудудидан олиб келинган тупроқлар намуналари ажратиш олинган *Streptomyces* авлодига мансуб баъзи турларнинг антимикробиал хусусиятларини тавсифлашга ҳаракат қилдик. Тадқиқот натижасида бу авлод вакилларида баъзи турларида антибиотикга чидамли патоген микроорганизмларга қарши фаоллиги юқори еканлиги аниқланди. Шунингдек, ушбу микроорганизмларнинг хусусиятларини янада кенгроқ ўрганиш учун йўналтирилган илмий тадқиқотларни талаб этади.

АДАБИЁТЛАР.

1. Anandan R., Dharumadurai D., Manogaran G. P. An introduction to actinobacteria //Actinobacteria-basics and biotechnological applications. – IntechOpen, 2016. <http://dx.doi.org/10.5772/62329>
2. Vivant AL, Garmyn D, Maron PA, Nowak V, Piveteau P. 2013. Microbial diversity and structure are drivers of the biological barrier effect against *Listeria monocytogenes* in soil. PLoS One **8**:e76991. doi: 10.1371/journal.pone.0076991 doi: [10.1371/journal.pone.0076991](http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0076991)
3. Sogin ML, Morrison HG, Huber JA, Mark Welch D, Huse SM, Neal PR, Arrieta JM, Herndl GJ. 2006. Microbial diversity in the deep sea and the underexplored “rare biosphere.” Proc Natl Acad Sci U S A **103**:12115–12120. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0605127103>.
4. Jennifer Emelda, E., Vijayalakshmi, N., Santhanakrishnan, T.. 2012. Antimicrobial Activity of Antibiotic Producing *Streptomyces macrospores*. J PharmBiolSci 2(3),20–23: <https://www.researchgate.net/publication/230701786>.